

“ZAMONAVIY O‘ZBEK ROMANCHILIGIDA AXLOQIY-ESTETIK QARASHLAR (“QO‘RQMA” ROMANI ASOSIDA)”

Oripov Azizbek

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy
pedagogika universitet IV-bosqich talabasi
(oripovazizbek5909@gmail.com)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18068401>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy o‘zbek adabiyotining e‘tiborli namoyandalaridan biri Javlon Jovlievning “Qo‘rqma” romani tahlil qilinadi. Muallif asarni axloq, ma‘naviyat va milliy qadriyatlar mezonlari asosida baholab, romanda tasvirlangan voqealar va obrazlarning jamiyat ongiga ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan salbiy ta‘siriga e‘tibor qaratadi. Maqolada romandagi badiiy uslub, axloqiy-me‘yoriy muammolar, ayol obrazi, oilaviy munosabatlar, zo‘ravonlik va fohishalik motivlarining ochiq tasviri tanqidiy ruhda yoritilgan. Shuningdek, asarda milliy mentalitet va an‘anaviy qadriyatlarga zid holatlar ko‘pligi, bu esa yosh kitobxonlar dunyoqarashiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkinligi asoslab beriladi. Muallif roman nomi, g‘oyaviy yo‘nalishi hamda targ‘ib qilinayotgan mazmun o‘rtasidagi nomutanosiblik masalasini ham muhokama qiladi. Maqola adabiy tanqid, axloq va estetik mezonlar nuqtai nazaridan yozilgan bo‘lib, asarni baholashda muqobil qarashlarni ilgari suradi.

Kalit so‘zlar. “Qo‘rqma” romani, zamonaviy o‘zbek adabiyoti, adabiy tanqid, axloq va ma‘naviyat, milliy qadriyatlar, badiiylik, ayol obrazi, zo‘ravonlik, fohishalik, ommaviy madaniyat, estetik mezonlar, yosh kitobxon tarbiyasi.

Abstract. This article examines the novel Don’t Be Afraid by contemporary Uzbek writer Javlon Jovliyev from moral, spiritual, and national value perspectives. The study highlights the ethical and aesthetic challenges present in the novel, focusing on the depiction of explicit themes, negative social phenomena, and controversial character portrayals. Particular attention is paid to issues related to morality, national mentality, artistic expression, and their potential influence on readers, especially youth. The article also discusses the imbalance between the novel’s title and its ideological content, as well as the extent to which artistic freedom aligns with moral responsibility. The analysis is conducted within the framework of literary criticism and moral-aesthetic criteria, offering an alternative critical interpretation of the work.

Keywords. Javlon Jovliyev, Don’t Be Afraid, contemporary Uzbek literature, literary criticism, morality and spirituality, national values, artistic freedom, aesthetic criteria.

Zamonamizning ko‘zga ko‘ringan yozuvchilaridan Javlon Jovliev xalqimiz orasida tezda ommalashgan o‘zining “Qo‘rqma” asarida XIX asrning yorqin voqeliklarini aniq faktlar bilan yoritib bergani tahsinga sazovar.

Darhaqiqat, roman o‘zbek adabiyotshunosligiga noan‘anaviy ravishda kirib, omma e‘tiborini torta oldi. Biroq, kitobxon tomonidan anglashda qiyinchiliklarga

uchrayotgan, asarda qayd etilgan ayrim syujetlar – uch dunyo (o'ng, tush, xayolot) o'z muvozanatidan chalkashib, noaniqlikni yuzaga keltirgan.

Romanga sarlavha o'laroq nom olgan "Qo'rqma" – buyruq ohangidagi kamyob so'zlar sirasidan bo'lib, tabiiyki, ilk eshitalishidanoq kishi xayolida salbiy voqealarni gavdalantiradi. Aslida, yozuvchi romanda xalq esidan chiqargan yoki butkul unitayozgan ajdodlarimiz ismlarini eslatib, ularni qayta tanitish, ular mohiyatini ochib berishni maqsad qilgan.

Asarda uchraydigan tanqidiy ruhdagi syujet personajlar, shuningdek, salbiylik ustiga qurilgan voqealar insonni "cho'ktirib" qo'yish ehtimoli bor, ya'ni o'lim bilan boshlangan asar o'lim bilan tugashi qiziq holatni yuzaga keltirgan. Odatda, aksariyat asarlarda voqealar rivoji insonning intiluvchanligini oshirib, asar so'ngida ezgulik bilan tugashi kitobxonga ijobiy xarakterlar, pozitiv xulosalar beradi. Chunki kitobxon o'qiyotgan asardan o'ziga qahramon yasab, hayotida ham undan foydalanib, go'yoki qahramonning yo'lini bosishga urinadi.

Yana butun bir millat qadriyatlariga zid bo'lgan beodoblik, axloqsizlik, hurmatsizlikni insonlarga "haqiqat" deya tamg'alab qo'yilishi, yozuvchiga nisbatan salbiy fikr bildirishiga olib keladi, nazarimda: Momom sariq gulli ko'ylakda edi. G'inshayberganimdan xusayn uzumdan cho'ziq boshli, quruq emchagini og'zimga soldi chiqarib tashladim. Xolam emizikli edi, u tutdi tupurib tashladim nordon sutini. Men olti oyligimda oppoq emchagimdan onamdan ayrildim¹.

Shuningdek, romanda negadir badiiylik, uslubiy bo'yoqdorlik (o'ziga xoslik) ko'zga ko'rinmagan. Yozuvchi asarda badiiy uslublardan, uslubiy bo'yoqdorlikdan foydalanmasa, uning asari oddiy dialogdan nimasi bilan farq qiladi? Badiiylik va uslubiyatlar romanning asosiy unsurlari hisoblanadi, agar ulardan foydalanilmasa, roman romanlik chegarasidan chiqib, kemptik, quruq matnga aylanadi. To'g'ri, yozuvchi ikki og'iz so'zdan turtkilanib ijod qilishi ham mumkin. Lekin so'zlarni aynan, ta'sirchan bo'yoqlarsiz, kezi kelganda, ishlov bermasdan, beparda holida qo'llashi ijodkorga xos emas.

Adabiyot atamasi (ar.adab) "odob" so'zidan olingan. Odob-axloq jamiyat ma'naviyatining o'zagi, inson kamoloti (insoniyligi)ning ko'rsatkichidir. Axloq – ma'naviyatning amalidir, ma'naviyat esa o'zlikni anglashdir².

Ma'naviyat va axloq tushunchalari bir-biriga chambarchas bog'liq, axloqsiz inson ma'naviyatsiz ham. Shu bilan birga o'zini anglamagan inson qilayotgan ishini ham o'ngolmasligi ma'lum.

Bu asarda axloq va ma'naviyat tushunchalaridan cheklanib, aksincha tomonga fikrlar burilgan. Olti oyligidan yetim qolgan bolaning hayoti jamiyat nazaridan chetda qolgan. U o'z avlodlari xiyonati uchun javob berish ruhida tarbiyalangan. Yetim qolgan kundan boshlab o'zini taniy boshlagan va hammasini tushungani tasvirlanadi romanda. Odob-axloqni unutish aynan shu joydan

¹ J. Jovliyev. Qo'rqma. – Toshkent: "Nihol nashriyoti", 2023. 17-bet.

² H. Umarov. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – Toshkent: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004. 3-bet.

boshlangan. Sut emish holati va ayol a'zolarining ochiqdan-ochiq ifodasi ayollarga hurmatsizlikdan dalolat.

Mening qadriyatlarimiz yillar davomida shakllanib, keyingi avlod uchun dasturil amal o'laroq xizmat qilishi haqidagi fikrlarim mazkur asarni o'qiganimdan keyin o'zgardi. Er-xotinning o'z yotog'idagi ishlari va chimildiqdagi jarayonlar biz uchun tilga olinmaydigan, parda orqasida yopiqligicha qoladigan, mahramlar orasidagina qoladigan odatlardan edi. Ko'rpa sirlarini ochib, uni boshqalarga oshkor qilgan kishining la'natlangani haqida hadisi shariflarimizdan ham o'qishimiz mumkin. Asarda millatimiz qadriyatlariga to'g'ri kelmaydigan holatlar, voqea-hodisalarni ochiq bayon qilish odobli kitobxon nazarida g'aliz ko'rinadi, albatta.

Otalar shunday bo'lsa, menga ota kerak emas³ – hozirgi kunda ko'pchilik yoshlar tilga oladigan iboraga aylandi. Bu esa oilada parokandalik keltirib chiqaradi hamda bilmagan yoshlarga “o'rganib oladigan” ibora bo'lib qoladi. Ota mast holatta bo'lgani uchun ham shu holat yuzaga kelgani qayd etiladi asarda. Aslida, ota har qanday holatda ham e'zoz va hurmatga loyiq hamda uni otalik maqomi hech qachon o'zgarmaydi.

Asarda yana o'qiyimiz: “Chidab bo'lmadi, bizning oilada Payg'ambardan so'ng eslanadigan Ulug' Kursdosh bilan orani uzdim. U 80 yoshida navbatdagi magistir qizni “semirtirib” qo'ydi.”⁴ va chaqaloq tug'ildi, o'g'il tug'ildi. Tan olinmaganligi uchun bola hojatxonaga uloqtirildi. Har hojatga kirgan inson qulog'iga bolaning ovozi eshinishi tasavvurga sig'maydigan daxshatli holat. Nahotki, inson (agar uni inson deb atab bo'lsa) o'z farzandiga nisbatan shuncha qabihlik qila olsa?! Nafsiga qul bo'lgan kimsalar qilmishlari tufayli ko'chada qanchadan-qancha bolalar tashlandiq, hatto o'lik holatda ham topilgani yolg'on emas. To'g'ri va sog'lom turmush qurib, nikoh asosida farzand ko'rgan qizlar xayolida farzandini tashlab ketish bo'lmaydi. Lekin, aksincha holatda “juftlashganlar” asarda qayd etilgan “ziyoli qiz” ishini takrorlashga urinishadi. Qizig'i asardagi “Ulug' Kursdosh” personaji ilmiy unvonli, martabasiga monand, lekin nafsini hammasidan ustun qo'yadigan odam qiyofasida. Mantiq bir-biriga zid kelyapti. Bu syujet barcha rektorlarga nisbatan qadrsizlik, hurmatsizlik kayfiyatini uyg'otadi.

Shuni alohida qayd etish o'rinliki, asardagi holatni bilgan qaysi ota-ona o'z qizini jur'at qilib uyidan uzoqqa o'qishga yuboradi? Asardagi “Ulug' Kursdosh”ning o'z nafsiga qul bo'lib, shahvoniy hirsga berilishi universitet magistratura bosqichida o'qiyotgan talaba qizlari bilan bir necha bora takrorlagan edi. Shundan keyin bu voqealarga guvoh bo'lgan asar qahramoni “Ulug' Kursdosh”ning yuziga uch marotaba tupurishga jur'at etdim, u esa kulib qo'ydi va dedi:Bobongning mushtini yeganmiz, sening tuflashing esa bo'sadan sal farq qiladi. Tarixdan shunday hurmat izhor qilish odobi ham bo'lgan. Yunon madaniyatidan oldin, albatta...”⁵ degan obrazi yoritilgan. Bunday jummalarni

³ J.Jovliyev.Qo'rqma. – Toshkent: “Nihol nashriyoti”, 2023. 42-bet

⁴ J.Jovliyev.Qo'rqma.-Toshkent: “Nihol nashriyoti”,2023.73-bet

⁵ J.Jovliyev.Qo'rqma.-Toshkent: “Nihol nashriyoti”,2023.74-bet

o'qigan kitobxon na yig'lay, na kula oladi. Xalqimizning ustoz-murabbiylarga nisbatan azal-azaldan hurmatlari cheksiz bo'lgan. Kerak bo'lsa, ularning hurmati otaning hurmatidan ham ustun qo'yilgan. Shunday aziz insonga tufurish jirkanch holat, albatta, lekin asarda qiliqlari fosh bo'lgan "Ulug' Kursdosh"ning aybiga nisbatan bu juda yengil jazo edi. Asardagi tarix fanlari doktori, professor, akademik deya qayd etilib, obrazli tasvirlangan kimsaning "sarguzashtlari" milliy odob-axloqlar chegarasidan chiqib ketgan. Kitobxonga bunday kimsalarning qilmishlariga shu dunyoning o'zidayoq munosib javob qaytarilishi tayin ekani, ammo har kim qilgan aybiga bir kun kelib Alloh oldida, shaksiz, javobgar bo'lishini uqtirish yozuvchi nazaridan chetda qolgan.

Asarni qayta-qayta o'qir ekanman, kirish qismida yetmish talabadan biri nomidan: "bir size mas, millat otalari uchun nomusim-qasam⁶" ya'ni biz faqat oilamiz yoki ota-onamizninggina emas, balki butun o'zbek millatining nomusimiz g'oyalari ta'kidlangan bo'lsa-da, unda asosiy urg'u "70 nafar talaba"ga emas, ko'proq fohisha ayollar obraziga qaratilganiga guvoh bo'ldim. Keltirilajak har bir voqeada "fohisha ayol" obrazi qatnashgan va u g'oyo asarda ta'sirchanlikni, badiiy bo'yoqdorlikni oshirishga xizmat qilgandek yoritilgan. Aslida, bu holat talabalar hayotiga oid asar syujetlarida konfliktni, ya'ni g'oyalardagi o'zaro ziddiyat hamda bo'shliqni yuzaga keltirgan.

Nazarimda, yozuvchi ko'p hollarda o'zi ko'rgan va boshidan o'tqazgan voqealardan kelib chiqib romanda yangi dunyo, obrazlar yaratadi. Real hayotda esa jamiyatimiz faqat fohishalardan iborat emas-ku! Nega aynan shu fohisha so'ziga murojaat qilinib, u bilan bog'liq g'oyaning qayta-qayta takrorlanishi taajjubni oshiradi. Ba'zida butun bir boshli millatni yomon otlq qilish, ularni nomini bulg'ab, salbiy taassurot qoldirish uchun to'rt-besh g'alamis kimsaning xatosi yetarlicha kifoya qiladi. Shuni inobatga olib, roman yozilayotgan vaqtda uni boshqa xalq vakillari ham o'qishi mumkinligi yoki xorijiy tillarga ham tarjima qilinishini o'ylagan holda bu mavzuga ehtiyotkorona yondoshgan maqsadga muvofiq. Bu borada milliy g'ururni ham unitmagan ma'qul. Ayol-qizlar har bir millatning or-nomusidir. Asarda keltirilgan salbiy obrazlar, qarashlar, boshqa millat vakillari tomonidan o'zbek ayollarini qadrsizlanishi, kamsitilishiga, ularga nisbatan hirsiy munosabatda bo'lishga olib keladi.

Qahramon bola va sayyoh suhbatida qayd etiladiki, sayyohga gitlik qilib, Samarqanddagi madrasa-yu tarixiy joylarni tanishtirilgach, sayyoh nomidan: "Uka, Bibixoniming o'lgan bo'lsa, nima qilaman, menga tirik qiz kerak!" "Birodar, sen Osiyoning markazi-Samarqanddasan. "Tirik qizlar" degan qadamjo bu yerda emas!" "Men Samarqandni pishirib yeymanmi, jonga tegdin-ku, menga qiz kerak, istaganingni ol-u, menga bitta ingichka, oppog'idan top va bizni to'rt kun bezovta qilma! Samarqand men uchun chiroyli qizlar yurti. Samarqand bu

⁶ J.Jovliyev.Qo'rqma.-Toshkent: "Nihol nashriyoti",2023.21-bet

lazzat, ox yuzlarini, jahonda ko'rmaganman bunday gozallikni!"⁷ degan jumla keltirilgan.

Kitobxon asarni yozuvchining qarashlari bilan ko'rishini inobatga olsak, kitobdagi obrazlar salbiylik tuyg'ularini ko'proq namoyon qiladi. Jamiyat davr qurboni bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin birovdan xato qidirgan inson xech qachon yuksalmaydi. To'g'ri, bu roman jahon andozalariga moslab yozilgandir, ammo unda qadriyatlarimizga zid ajnabiylarning g'oyalari, ommaviy madaniyat qarashlari ham yaxshigina aks etgani inobatga olinishi kerak.

Xo'rlanish, kamsitilish, zo'rlanish, fohishalik – bular balki jahon adabiyoti vakillari, millatlariga odatiy holdir. Ularning kundalik hayot tarzida ham oddiy holat sirasidandir, lekin bu bizning musulmon o'lkamiz qarashlariga zid. Bizning qadriyatlar, bizdagi odob-axloq me'yorlari bunday "obraz"larni ko'tarmaydi. Kitobxon ta'sirchanligini oshirish, uning e'tiborini tortish uchun millat qadriyatlarini qurbon qilish yaramaydi.

Yana asarda qayd etilganidek, farzand ko'rish ilinjida amakisi hatto o'zining ukasini beva xotiniga ham yaqinlik qilishdan toymaydi:

- "O'g'il tug'sa, deyman. Armon bo'lyapti-da!
- Avlodimiz quriydi, boshqa yo'l yo'q!
- Yettita qizim bor! Bunisi o'g'il tug'ar!
- Qiz tug'adi sizdan xatto sigir ham...
- Tanishlardan ayt, jiyan, bormi bundayrog'i?
- Ko'z tagiga asrab qo'yganlaringiz-chi?
- O'lay agar, yo'q.
- Qo'yningizdagilar-chi?
- O'chir! Domla ukamning ko'zlariga qiyomatda qanday qarayman?
- Ko'r bo'ladi ko'zingiz, xech kimni ko'rmaysiz o'lish oldi.
- Unda yaxshi...

- Kulaman, kulaman...Yangam undan xomilador.Ukaning bevasini aka yechintirayotgan zamondan aylanay".⁸

"Kimdan bo'lishini farqi yo'q, faqat farzandli bo'lsam bo'ldi" – g'oyasi voqealar yakunigacha uni tark etmaydi..

Asarni qayta o'qib, chuqurroq anglangani sari, yozuvchi o'tmishdagi har bir xato uchun roman yozish asnosida go'yo ayollardan o'ch olgani yaqqol namoyon bo'lgandek ko'rinadi. Asar avj nuqtasiga yetgani sayin davr qiyinchiliklari sabab qilinib ayollarga xos ijobiy xislatlar salbiylik kasb etib boradi.

Bu dunyo hanuzgacha qaytar dunyo ekani ajdodlar ohangida o'z isbotini topgan.

- "Qizimni eshitdingmi? Nomard yigit buzdi uni.
- O'shanga erga berin, xammasidan qutulasiz, nomusdan ham, qizdan ham.
- Qay biriga beray?

⁷ J.Jovliyev. Qo'rqma. –Toshkent: "Nihol nashriyoti", 2023. 85-bet.

⁸ J.Jovliyev. Qo'rqma. –Toshkent: "Nihol nashriyoti", 2023. 244-bet.

-Birinchisiga! Futbolda ham hisob birinchi gol urganga ochiladiku.

-Bir qizni buzib qo'ygandim, uning qarg'ishi tutdi. Qashshoq edi, tag'in o'ng ko'zi yaxshi ko'rmas edi. Uni ayollar qatoriga qo'shdim, uni tashlab ketdim"⁹.

Uning o'zi iqror bo'ldi, qilgan xatosi qaytib o'ziga kelganiga. Bekorga diniy ulamolar zino qarz ekani, uning, albatta, qaytishini ta'kidlashmaydi.

Shundan so'ng romanda voqealar rivoji tugun qismidan boshlab yanada jiddiy tus oladi. Germaniyada ishlaydigan o'zbek farzandi o'z millati, qondoshlariga nisbatan xiyonat qiladi: "Aytishlaricha, yangilik ko'p emish, qani bir so'ylang, jo'jadang olin. O'zbekning tovuqlariga o'xshamasmikin yo?

- U xuddi butun boshli vatan xaqida emas, kecha kayfda qandan foxisha bilan yotgani, qanday hunar ko'rsatgani xaqida so'rayotganday"¹⁰ifodalanadi, go'yoki bir yigitnigina emas, butun o'zbek millati ustidan kulganday gapirgani yoritiladi. Gapining nihoyasida "Ulug' Kursdosh" obrazida bo'lgani singari inson yuziga tupurish holati yana takrorlanadi.

Lola ismli qizni yoqtirgan asar qahramoni uni ko'rish va talabalar haqida ko'proq ma'lumotlar yig'ish maqsadida xayolan Germaniyaga jo'naydi. Lola uni yaxshi maqsadda Shirinbek ismli mansabdor (yuqorida keltirib o'tilgan amaldor) shaxs bilan tanishtiradi. Lola otasining o'limidan so'ng xolasini uyida onasi bilan yashaydi. Pochchasi tomonidan doimiy holatda onasini zo'rlanishi va bundan Lola ham quruq qolmagani, hamda bir necha bor abort qildirib, xomilasini oldirgani haqida ham asarda batafsil keltirilganki, bu syujet kitobxonda jamiyatga, yaqin qarindoshlarga nisbatan o'zaro nafrat xissini kuchaytiradi. Bunga ishonish qiyin, lekin yozuvchi romanda bularning barini "mohirona" bayon qilgan.

Lola ismli qizni yoqtirgan qahramon doim talabalarga oid ma'lumotlarni izlagan, o'rgangan, lekin topgan hujjatlari va javoblari Lolani ishontirolmagani tufayli, uni jinni deb o'ylagani, Lola esa tarixga qo'ylardan ko'ra sal ko'proq qiziqishi, befahm bo'lgani, oqibatda yengiltaklik qilib Shirin bilan pinhona ishq o'yinlari o'ynab yurgani, buni esa asar qahramoni guvohi bo'lgani tasvirlanadi:

"Qahramon Lolaga jinni emasligini isbotlash maqsadida oldiga boradi va uni juda ochiq kiyingan, oppoq xalatda yelkalari, sonlari ochiq holatda ko'radi va hayron qoladi. Butun tanasi qora jun bilan qoplangan uyat joyi osilib turgan, qisq ko'zli Shirinbekni ko'radi va u ikki og'iz shirin so'z bilan ko'nglini olib, yotoqqa olib kelganini maqtanadi"¹¹.

Shu joyda bir savol tug'iladi: ikki og'iz gap nomusdan ustunmi, yoki nomusini almashtirishga arziydimi? Nega bizning farzandlarimiz beparda, behayo obrazlarni tasavvur qilib, fahsh ta'mi urchigan matnlarni roman deya o'qishi kerak?!

Ayni kunlarda ham xorijda yashayotgan o'zbeklar boshqa millat vakillariga tishi botmasdan, faqat o'z o'zbekining nomusini toptagani bot-bot quloqqa

⁹ J.Jovliyev. Qo'rqma. -Toshkent: "Nihol nashriyoti",2023.246-bet

¹⁰ J.Jovliyev.Qo'rqma.-Toshkent: "Nihol nashriyoti",2023.239-bet

¹¹ J.Jovliyev.Qo'rqma.-Toshkent: "Nihol nashriyoti",2023.349-bet

chalinadi va buni asarda bo'rtirib ko'rsarilishi esa o'ta achinarli holat. Hazrati inson faqat nafsi uchun yashaydimi, deb o'ylab ham qoladi kishi?

“– Ota? – Zorlanib baqirdi bobom!

– Men nevarangizman, bobo!

– Sen onamni zo'rlagan, Vatanni sotgan, xoinsan...

Seni deb avlodlarim xor-u zor bugun! O'zim o'ldirgani keldim seni!”¹².

O'z qondoshlari tomonidan zo'rlanishni eshitish ko'ngilga og'ir botadi. Bu yana kimning xatosi, kim yana ajdodlari qilgan xatolari jabrini tortayotgan ekan-a?!

Shunday xulosaga keldim:

Shaxsan men “Qo'rqma” romanini o'z singillarim va yaqinlarimga o'qishlarini tavsiya berolmayman, chunki uni o'qish asnosida ularning xayollarida turli bema'ni savollar paydo bo'lishini istamayman. O'z savollariga javob topish maqsadida asarda qayd etilgan personaj va obrazlarni, salbiy voqealarni o'z hayotlarida takrorlashlariga, va hokazo holatlarni kuzatishga harakat qilishlarini istamayman.

Nima sababdan etika-estetika (MEZONLARI) inobatga olinmagan? axloqsizlik birinchi o'ringa chiqib qolgan?

badiiyatdan uzoqda? qadriyatlardan uzilib qolgan

Aynan shu mavzudagi asarni yozishdan maqsad nima?

Asarning nomi nega “Qo'rqma!”, jamiyatdagi faxshning johilona yoyilishini jur'at ila yozgani uchunmi?

Nega intervyu va uchrashuvlarda asarning haqqoniy mazmuni bir tomonda qolib, butunlay boshqa ma'no-mohiyatga urg'u berilib, faqatgina 70 nafar talabaning ayanchli qismati yoritiladi?!

O'z millatdoshlariga, dindoshlariga nisbatan xoinlik qilingani aks etgan voqealarni o'qir ekanmiz, asar ta'sirida umuminsonga xos ba'zan qaysar, ba'zan esa qiziquvchan tabiatimiz bizni o'zligimizni topishdan uzoqlashtirib, xarakterimizga aks ta'sir ko'rsatadi. Zo'rlashlar, xoinliklar begonalarga emas, aynan o'z millatdoshlariga qaratilgani, ayniqsa, inson ruhiyatida alamli jarohat izlarini qoldiradi.

Shuning uchun ham hozirgi kunda bunday insonlarning davomchilari ko'payib ketmoqda. Qahramon katta bobosining xiyonati uchun iztirobli, og'ir kunlarni boshidan kechirdi. Romanda tasvirlangan xuddi shu holatlar bugungi kungacha takroran davom etayotgan bo'lsa-ya?

Balki asarda keltirilgan personajlar ajdodlarimiz hayotlaridagi ro'yi-rost haqiqatlardir. Ehtimol, ularni ayni damdagi o'zbek muhiti nuqtayi nazaridan muhokama qilinsa, bizning fikrimiz notog'ri bo'lib chiqar, lekin boshqa hudud, boshqa millatlar oldida asarda yoritilgan o'zbeklar xayotiga doir voqealar muhokama qilinsa, bizning fikrlarni qo'llab-quvvatlashlariga aminman.

Shuningdek, asardagi voqealar bayoniga yondashuv uslubi jamiyatimizdagi erkaklarga ham, ayollarga ham, umuman, o'zbek millatiga nisbatan ishonchsizlik va past nazar bilan qarashni shakllantirishi mumkin.

Ayni kunlarda asar muallifi bilan ko'plab o'tkazilayotgan taqdimot va intervyular vaqtida katta-katta olimlar yuksak baho berishgan.

Agar eng kuchli 100 ta roman bo'lsa, "Qo'rqma" ularning 10 taliklariga kiradi. Ular asarga qaysi jihatdan qarab baho berishayotganini tushunolmadim.

Asarda mohiyatan Germaniyaga ketgan 70 nafar talaba tarixiga yondashish nazarda tutilgan. Talabalar va qahramon obrazlari yuqoridagi mohiyat bilan mutlaqo uzviy bog'lanmagan.

Bu romanni qo'limga olgandan so'ng, yuzinchi sahifagacha asarga nisbatan ishtiyoqni so'ndirdi, ikkiyuzinchi sahifada ketqazgan vaqtinga va uchyuzinchi sahifada esa sarflyagan sarmoyamga afsuslandim. Asar qanchalik jamiyatning qadriyatlariga, milliy mafkurasiga muvofiq yozilsa, uning o'chish sanasi ham shuncha uzayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jovliyev J. Qo'rqma. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2022.
2. Qosimov B. Zamonaviy o'zbek adabiyoti masalalari. – Toshkent: Fan, 2018.
3. Quronov D. Adabiy tanqid va badiiy tafakkur. – Toshkent: Akademnashr, 2016.
4. Normatov U. Badiiy asar tahlili asoslari. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2014.
5. Rahimjonov N. Adabiyot va ma'naviyat uyg'unligi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2019.
6. Ibrohimov H. Axloq va estetika muammolari. – Toshkent: Fan, 2015.
7. To'lakov A. Milliy qadriyatlar va zamonaviy adabiyot // O'zbek tili va adabiyoti jurnali. – 2020. – №4. – 45–52-betlar.
8. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.

